

ANÁLISE DE MODELO DE NEGÓCIO NA PERSPECTIVA DAS NOVAS DIRETRIZES CURRICULARES DE ENGENHARIA

DOI: 10.5281/ZENODO.7003076

Marcio Massao Araki

massaoaraki@gmail.com

Faculdade de Tecnologia de Campinas

Av Cônego Antonio Rocatto nº 593 Jd Santa Mônica

13.082-015- Campinas - SP

Elzo Alves Aranha

eaaranha@unifei.edu.br

Universidade Federal de Itajubá

37500-903 - Itajubá -MG

Resumo: *As novas diretrizes curriculares de engenharia (DCN) estabelecem um novo perfil e competências do engenheiro. A atuação inovadora e empreendedora capaz de desenvolver e prever resultados dos sistemas por meio de modelos possibilitando ter visão holística é um dos destaques nas novas DCNs. Nesta direção, modelo de negócio é um dos modelos mencionados nas novas DCNs que contribui para o desenho de novas soluções, apoiado na educação empreendedora e pode ser transbordado na educação superior e instituição de educação superior (IES). O objetivo da presente pesquisa é analisar os aspectos existentes nas relações entre modelo de negócio, educação empreendedora, educação empreendedora e universidade. A metodologia adotada é a revisão sistemática da literatura. Os resultados apontam para seis aspectos que destacam as relações entre modelo de negócio, educação empreendedora, educação empreendedora e universidade. Os resultados são inovadores e produzem implicações prática.*

Palavras-chave: *Modelo de Negócio, Empreendedorismo, Ensino Superior.*

1. INTRODUÇÃO

As novas diretrizes curriculares de engenharia (DCN) estabelecem um novo perfil e competências do engenheiro. A atuação inovadora e empreendedora capaz de desenvolver e prever resultados dos sistemas por meio de modelos possibilitando ter visão holística é um dos destaques nas novas DCNs. Nesta direção, modelo de negócio é um dos modelos mencionados nas novas DCNs que contribui para o desenho de novas soluções, apoiada no paradigma da educação empreendedora e pode ser transbordado na educação superior e instituição de educação superior (IES).

Modelo de negócio (MN) e empreendedorismo são dois termos que vêm sendo explorado na literatura acadêmica internacional (MCGRATH, 2010; ZOTT et al., 2011; FIELT, 2014; SHANE, 2012; KURATKO et al., 2015). Entretanto, na literatura acadêmica, modelo de negócio e empreendedorismo são campos de estudos que estão distantes um do outro, com poucas análises acadêmicas, desenvolvendo conexões e interfaces entre si.

O termo Modelo de Negócios vem se tornando cada vez mais popular, na literatura acadêmica e principalmente com as empresas de comércio eletrônico (MCGRATH, 2010; ZOTT et al., 2011; FIELT, 2013). Não existe um consenso na literatura da noção do que significa

modelo de negócio (DEMIL & LECOCQ, 2010; MAHADEVAN, '2000; MORRIS et al., 2005; ONETTI, ZUCHELLA, JONES, & MCDUGALL-COVIN, 2012; OSTERWALDER & PIGNEUR, 2010; RICHARDSON, 2008; ROOME & LOUCHE, 2016; RUNFOLA, ROSATI, & GUERCINI, 2013; SHAFER, SMITH, & LINDER, 2005).

Para termos uma noção inicial Fielt (2014) destaca que modelo de negócio “estabelece a lógica de valor da organização em termos de como ela cria e captura valor para o cliente e pode ser representada por um conjunto de elementos inter-relacionados que endereçam as dimensões da proposição de valor, arquitetura organizacional e econômicas” (FIELT, 2014). A noção de Fielt (2014) menciona a criação e captura de valor como eixo central de sua definição.

No campo do empreendedorismo ainda há muito debate, pois é um campo recente e emergente (SHANE, 2012; KURATKO et al., 2015). Um dos debates é sobre a oportunidade. Shane e Venkataraman (2000) afirmam que o empreendedorismo é um comportamento baseado na oportunidade. Este comportamento de empreender é centrado principalmente “como, por quem, e com quais efeitos as oportunidades para criação futura de bens e serviços são descobertas, avaliadas e demonstradas” junto com “um baixo risco, pois o tempo, esforço e dinheiro devem ser investidos antes de se conhecer o retorno”.

No entanto, é incipiente a quantidade de artigos acadêmicos explorando as relações e interfaces entre MN, empreendedorismo na educação superior e universidade. A incipiente quantidade de artigos acadêmicos abre uma lacuna na literatura, com diversas questões, entre as quais destacam-se: Quais são principais aspectos-chave nas relações entre modelo de negócio, educação empreendedora, educação empreendedora e universidade?

O objetivo da presente pesquisa é analisar os aspectos existentes nas relações entre modelo de negócio, educação empreendedora, educação empreendedora e universidade .

O presente artigo é dividido em duas partes. Na primeira será apresentada os conceitos de MN e empreendedorismo e as conexões que existem entre ambos os termos. Na segunda será apresentada as relações entre MN, educação empreendedora, universidade e ensino superior.

2. MODELO DE NEGÓCIO

Como base é adotada a contribuição de Fielt (2014) que define o modelo de negócio como uma estrutura lógica em que valor é a pedra angular, sendo essencial os processos de criação e captura de valor. Nesse sentido, segundo Fielt (2014) esta estrutura lógica de valor é composta por diversos elementos inter-relacionados entre si. Esta definição é abstrata e genérica o suficiente para cobrir o uso do conceito de modelo de negócios para diferentes fins e em diferentes contextos e para atender a evolução do conceito de modelo de negócios ao longo tempo.

O MN foi primeiramente utilizado na literatura em 1974 por Lang, F. (1947). Porém até a década de 90 o termo foi pouco utilizado. Esse cenário só iria mudar na última década, período 2007-2017, com as novas empresas de comércio eletrônico, onde foi impulsionado o MN (SHAFER et al., 2005).

A quantidade de artigos explorando o MN nos últimos 50 anos aumentou de menos de 10 por ano para mais de 100 por ano (MARKO PERIC et al, 2017). Atualmente a literatura acadêmica indica que MN pode ser utilizado de forma sustentável. Isso historicamente é possível em criar valor econômico, social e ambiental (BAUMGARTNER AND EBNER, 2010) a partir de abordagens sustentáveis. O MN foi identificado como um componente essencial para incorporar a sustentabilidade em organizações (BOCKEN et al., 2014; RAUTER et al., 2017).

Boons e Lüdeke-Freund (2013) apresenta três caminhos sobre a relevância do MN aplicado em empreendimentos sustentáveis. Em um desses caminhos é tratado a inovação social, em particular sobre como empreendimentos sustentáveis podem causar impacto social e ambiental juntamente com uma atividade lucrativa. Em cada organização deve ter um modelo de negócio. Particularmente na empresa o MN pode estar explicitado ou não (TEECE, 2010).

Em outra direção o MN surge como um conceito para entender a escala e velocidade das grandes transformações trazidas por empresas como Uber, Amazon e Skype, sendo definido como “a lógica de uma firma, como ela opera e como cria valor para seus acionistas” (BADEN-FULLER & MORGAN, 2010; CASADEUS-MASANELL & ZHU, 2013). A 4 habilidade de uma firma transformar seu MN gira em torno da sua capacidade de inovação, criando o termo Modelo de Negócios Inovador (MNI). Mesmo sendo recente, estudos já provaram que o MNI promove impacto de forma positiva as empresas (BCG,2009).

Apesar da literatura não concordar em uma única definição para o MN, o mesmo se mostra bastante aplicável às tendências do mercado. As formas dinâmicas de mercado apresentadas pelas novas grandes empresas criam a necessidade de um MN adaptável. Em cada organização deve ter um modelo de negócio. Particularmente na empresa o modelo de negócio pode estar explicitado ou não (TEECE, 2010).

A pesquisa de modelos de negócios tem abordado a identificação e descrição de diferentes tipos de modelos de negócios. Esses arquétipos são discutidos como parte de uma classificação (FIELT, 2014). Um arquétipo pode se referir a um modelo de negócios completo (um exemplo baseado em uma empresa específica) ou um aspecto ou elemento específico de um modelo de negócios. As classificações e arquétipos podem ser aplicados para o design e gerenciamento, composição, tomada de decisão e maturidade do modelo de negócios, além de ser importante para a inovação.

Classificações e arquétipos de modelos de negócios são importantes para a conceituação, pois são mais concretos e empíricos do que as definições e estruturas (FIELT, 2014). No entanto, a pesquisa em nessa área é muito fragmentada e ainda não está bem desenvolvido, geralmente sem uma abordagem sistemática.

3. EMPREENDEDORISMO

O empreendedorismo, assim como o MN, não tem uma definição consensada na literatura. Para (KURATKO et al., 2015, p.1) o empreendedorismo se tornou uma disciplina de negócios ao emprestar, adaptar e construir em cima do trabalho teórico e prático. Na visão do empreendedorismo a oportunidade aparece como um dos principais focos (SHANE, 2000; VENKATARAMAN et al., 2012; SHANE, 2012; ALVAREZ AND BARNEY, 2013), sendo definido como “o processo pelo qual indivíduos - sozinhos ou dentro de organizações - perseguem oportunidades” (STEVENSON AND JARILLO, 1990, p.23). Para Casson (2000, p.2) um empreendedor é alguém especializado em encontrar novas oportunidades. A importância da oportunidade é ilustrada pela afirmação de Casson (2000, 5 p.2) “sem uma oportunidade não há empreendedorismo. Um potencial empreendedor pode ser muito criativo e trabalhador, mas sem uma oportunidade para focar essas características, as atividades empreendedoras não acontecem.”

Para (SCHALTEGGER et al., 2016) empreendedores sustentáveis focam em identificar novas oportunidades de mercado. Lüdeke-Freund et al. (2017) identifica esses negócios como um compromisso voluntário na criação de valores sociais e ambientais, simultaneamente criando valor econômico. Para a Comissão Europeia (2017) empreendedorismos sociais são

classificados como organizações que “combinam metas sociais, ambientais ou objetivos comunitários”, tendo o lucro como um foco secundário, reinvestindo esse lucro do que distribuindo.

A mentalidade empreendedora está vinculada com os reconhecimentos de novas oportunidades visando adotá-las rumo ao sucesso (MARESCH et al, 2016). A importância da educação empreendedora para o desenvolvimento de atividades do trabalho contemporâneo, como por exemplo, o desenvolvimento de MN é essencial (KUTTİM et al, 2014). Nesta direção, educação empreendedora consiste de ferramentas pedagógicas visando o desenvolvimento de competências e habilidades empreendedoras e a cultura empreendedora (KUTTİM et al, 2014).

A educação empreendedora possibilita o desenvolvimento de competências empreendedoras. A proposta de metamodelo empreendedor (FILION, 1993) foca em desenvolver o processo de pensar através de uma única visão ao incorporar quatro elementos que a sustentam. Os quatro elementos são: weltanschauung, energia, liderança e relações; onde cada elemento influencia os demais, sendo o sistema de relações, o que desempenha o papel mais importante. Weltanschauung (do alemão) é o prisma através do qual o indivíduo enxerga o mundo real, constituindo a base com a qual se desenvolve o processo de criação da visão do empreendedor. Esse aspecto inclui valores: o que é notado como significativo no presente ou futuro (FILION, 1993).

A energia refere-se ao tempo despendido em atividades profissionais, bem como a intensidade em que tais atividades são executadas, recebendo forte influência dos valores do empreendedor (weltanschauung) na determinação do que o indivíduo vai dispor para investir em sua vida profissional. Destaca-se aqui, a necessidade de trabalhar intensamente desde que o que estiver sendo feito seja interiorizado e usado para auxiliar no desenvolvimento da visão (FILION, 1993). O autor afirma que, a liderança, como terceiro elemento do metamodelo empreendedor, resulta dos valores, da energia e dos relacionamentos; além de exercer influência sobre estes aspectos.

Por fim, o sistema de relações é apresentado como o fator mais decisivo no que tange a evolução da decisão, dado que as relações e práticas interpessoais que o empreendedor estabelece, são fundamentais para o desenvolvimento de sua visão central, principalmente no que diz respeito à cultura organizacional e apoio ao desenvolvimento do trabalho (FILION, 1993). As implicações do metamodelo proposto por Filion (1993) afetam três diferentes áreas da atividade empreendedora: a ação empreendedora, a pesquisa e a educação para atividades empreendedoras.

4. MODELO DE NEGÓCIO E EMPREENDEDORISMO

A análise preliminar realizada na literatura foram identificadas três potenciais possibilidades de interfaces entre MN e empreendedorismo, por meio da sustentabilidade, oportunidade e inovação. A Tabela 1 apresenta o panorama.

Tabela 1 - relação entre MN e empreendedorismo.

Conexão	Modelo de Negócio	Empreendedorismo
Sustentabilidade	Sustentabilidade	Sustentabilidade
Oportunidade	Análise de Oportunidade	Oportunidade
Inovação	Inovação	Inovação

Fonte: Autores

4.1 Sustentabilidade

A sustentabilidade é um tema moderno e de grande aceitação social, por isso se encontra cada vez mais presente no contexto do MN. Inicialmente a sustentabilidade sempre foi vista como uma perspectiva econômica. Stubbs e Cocklin (2018) discutiram sobre como a sustentabilidade deve moldar a orientação de uma firma nas suas decisões de mercado. Eles inclusive propuseram o termo *sustainability business model* (modelo de negócio sustentável). A sustentabilidade consiste em uma conexão que está presente no modelo de negócio e no empreendedorismo.

A sustentabilidade se mostra uma importante conexão e interface no desenvolvimento do MN. Stubbs e Cocklin (2008) destacam que a sustentabilidade é uma trilha essencial quando se pretende adotar um ambiente *environment-friendly* (amigável ao meio ambiente). Este ambiente proporciona diversos aspectos inovadores no modelo de negócio. Por exemplo, possibilita ampliar a redução de custos, cria novos negócios e gerar fontes de renda adicionais a partir de produtos melhores.

4.2 Oportunidade

As oportunidades são vistas como um dos focos no empreendedorismo, como afirma Timmons e Spinelli (2004, p.101), empreender é “uma forma de pensar, raciocinar e agir de forma obcecada pela oportunidade.”

O MN vem auxiliar o empreendedorismo ao refletir sobre a “hipótese do gerente, sobre o que os clientes querem, como eles querem e quanto eles vão pagar, e como um empreendedor pode se organizar para melhor atender as necessidades do cliente e ser bem pago por isso” (TEECE, 2010, p.172).

A mentalidade empreendedora é um dos princípios básicos do empreendedorismo que também se encontra presente em qualquer atividade, inclusive no desenvolvimento de modelo de negócio (MARESCH et al, 2016; KUTTİM et al, 2014).

4.3 Inovação

A inovação aliada ao MN constitui a natureza do MNI. A Amazon se tornou a empresa que mais vende livros sem possuir uma estante, a Uber revolucionou a indústria dos taxis sem possuir um carro. Essas e outras empresas inovaram o mercado se baseando em um MN dinâmico e fora do tradicional.

Para o empreendedorismo o MNI constitui uma ferramenta essencial para analisar o mercado e levar em consideração diversas variáveis. De acordo com Teece (2010) o MN ideal 8 raramente aparece nas primeiras etapas de um comércio. Shirky (2008) afirma que um MN deve ser flexível para permitir que o empreendedor introduza mudanças e ajustes.

Quando podemos chamar uma mudança em uma organização de inovação do modelo de negócios? Foram identificadas três abordagens: A primeira é associada à radicalidade de inovação do modelo de negócios e define a inovação do modelo de negócios como uma mudança radical na maneira como uma empresa faz negócios.

A segunda define a inovação em termos do alcance da inovação. Mede a novidade de uma inovação em ‘novo para quem?’ que pode variar de novo para a empresa, novo para o mercado ou indústria, novo para o mundo.

A terceira abordagem mede a capacidade de inovação de um modelo de negócios através de sua complexidade, onde qualquer a mudança em qualquer um dos blocos de construção ou no relacionamento entre eles pode ser considerada inovação do modelo de negócios. Combinando as três abordagens, surge um espaço tridimensional que ajuda a qualificar a capacidade de inovação de um novo modelo de negócios em termos de radicalidade, alcance e complexidade. Qualquer mudança pode ser legitimamente chamada de inovação do modelo de negócios.

5. MÉTODOS E TÉCNICAS

A pesquisa é exploratória e seguiu a revisão sistemática da literatura (RSL), que se baseia em três principais fatores: clareza, validade e audibilidade. Levando em consideração os três fatores, a pesquisa foi estruturada da seguinte maneira:

1. Formulação do problema
2. Desenvolvimento e validação do protocolo de revisão
3. Levantamento da literatura
4. Triagem para inclusão
5. Avaliação da qualidade
6. Extração dos dados
7. Análise e síntese dos dados
8. Documentação de resultados

A problemática como já vem sendo discutida, pode ser resumida na seguinte pergunta: quais são os principais aspectos entre MN e ensino superior, universidade e educação para o empreendedorismo na literatura acadêmica? (etapa 1). Em seguida foi desenvolvida a estratégia de coleta dos artigos a serem analisados (etapa 2). As bases usadas para pesquisa foram a Science Direct e os Periódicos Capes.

s termos pesquisados consideraram os artigos do período de 01 de janeiro de 2009 a 01 de junho de 2019 (etapa 3). Para garantir uma melhor cobertura do tópico, foram usadas três combinações de palavras-chave:

- Modelo de negócios + ensino superior
- Modelo de negócios + Universidade
- Modelo de negócios + educação empreendedora

A pesquisa levou em consideração apenas os artigos que apresentaram os termos no título, resumo ou palavras-chave. Somente artigos sobre negócios, administração e educação (estágios 4 e 5) também foram considerados. A análise dos dados foi realizada com o ajuda das ferramentas do MS Excel e MS Word (etapas 6 e 7). E por fim foram feitas as conclusões para a documentação dos resultados (etapa 8).

Tabela 2 - Etapas da RSL, descrições e localizações nas seções do artigo.

Período	Coefficiente de Rendimento
2000	7,5
2001	8,1
2002	8,3

Fonte: adaptado de Xiao e Watson (2017).

6. ANÁLISE DE DADOS

Foram encontrados 110 trabalhos acadêmicos nos últimos 10 anos. Do Science Direct são 77 artigos e da Capes 33. A Figura 1 mostra os resultados por banco de dados.

Figura 1 - resultados por cada base de dados

Fonte: Autores

A Figura 2 ilustra a quantidade de cada tipo de artigo. Na coluna “outros” Foram considerados resumos de conferências, relatos de casos, discussões, comunicações breves, congressos, conjuntos de dados de pesquisa e recursos de texto. Há no total de 82 artigos, 10 capítulos de livros e 18 “outros”.

Figura 2 - quantidade de cada tipo de artigo

Fonte: Autores

A Figura 3 mostra a quantidade de resultados por ano para o conjunto modelo de negócios + ensino superior. Existem 27 artigos sobre MN e ensino superior. De acordo com a Figura 3, os artigos de BM e educação superior foram publicadas em periódicos a partir de 2012. Nos anos de 2014 e 2016, foram publicados 5 artigos.

Figura 3 – Números de resultados por ano para “Modelo de negócios + Ensino Superior”.

Fonte: Autores

A Figura 4 mostra a quantidade de resultados por ano para o palavras-chave modelo de negócios + universidade. Existem 77 artigos sobre negócios moderm e universidade. De acordo com a Figura 4, mostra que em 2011 havia um crescimento em trabalhos acadêmicos. Em 2019, 14 artigos foram publicados, considerado o maior valor em 10 anos.

Figura 4 – números de resultados por ano para “Modelo de negócios + universidade

Fonte: Autores

A Figura 5 apresenta a quantidade de resultados por ano para as palavras-chave modelo de negócios + educação empreendedora. Em que existem 6 artigos apenas em 2018.

Figura 5 – números de resultados por ano para “Modelo de negócios + educação empreendedora”.

Fonte: Autores

Como mencionado anteriormente, existem 82 artigos publicados em revistas. A tabela I mostra o número de artigos de cada revista título com três combinações de palavras-chave, a saber:

- Modelo de negócios + ensino superior
- Modelo de Negócios + universidade
- Modelo de negócios + educação empreendedora

A revista que publicou apenas 1 artigo não está na Tabela 3 e são 29 artigos.

Há um total de 63 artigos com 2 ou mais artigos publicados em revistas. O *Journal of Cleaner Production* é o primeiro periódico com 9 artigos. O segundo periódico é o *Procedia - Social and Behavioral Sciences* que publicou 7 artigos.

Tabela 3 - Quantidade de artigos por periódico.

Revista	Quantidade
<u>Journal of Cleaner Production</u>	9
Procedia - Social and beahvioral Sciences	7
Procedia Computer Science	5
<u>Journal of Young Pharmacists</u>	4
Procedia Economics and Finance	4
Technological Forecasting & Amp; Social Change	3
Procedia CIRP	3
<u>Technovation</u>	2
International Colloquium on Information Science and Technology 2016 4th IEEE	2
International Journal of Educational Development	2
<u>Long Range Planning</u>	2
Online Learning and its Users, 2016	2
Open <u>Learnig</u>	2
Open Learning: The Journal of Open, Distance and e-Learning	2
Procedia <u>Engineering</u>	2
<u>Transportation Reserach</u> Procedia	2
Procedia Manufacturing	2
Journal of Administration and Innovation	2

Fonte: Autoes

A Tabela 4 mostra a contagem de cada palavra-chave diferente das pesquisadas anteriormente. Para melhor visualização foram consideradas apenas as palavras-chave que apareceram mais de 2 vezes.

Na segunda posição, o termo MOOC significa “Massive Open Online Courses” (Curso Online Abertos e Massivo). Os MOOCs são uma nova forma de oferecer cursos gratuitos, sem crédito e massivos. Coursera, edX e Udacity são as principais plataformas do MOOC, e eles têm uma forte parceria com universidades que usam o MOOC para oferecer seus cursos a uma variedade maior de pessoas.

Tabela 4 – Contagem de cada palavra-chave.

Palavra-chave	Quantidade
Business model innovation	7
MOOC	6
Open innovation	4
University spin-off	4
Backcasting	3
Blended learning	3
Educational excellence	3
Global education	3
Malaysia	3
Resource efficiency	3
Service sector	3
Start-up	3
Sustainability	3
Sustainable business model innovation	3
Sustainable development	3
Technology transfer	3

Fonte: Autores

A tabela 5 mostra o número de artigos por autor. De acordo com a Tabela 5, apenas um autor publicou mais de um artigo.

Autor	Artigos
Kalman, Yoram M	Cutting through the hype: evaluating the innovative potential of new educational technologies through business model analysis.
	Wikibooks in higher education: Empowerment through online distributed collaboration.

Fonte: Autores

7. RESULTADOS

Na análise entre modelo de negócio e empreendedorismo foram identificadas três possibilidades de explorar potenciais interfaces: sustentabilidade, oportunidade e inovação.

A sustentabilidade se mostra uma peça importante no desenvolvimento do MN. Stubbs e Cocklin (2008) tratam da sustentabilidade como o caminho mais inteligente a se tomar, uma vez que se tornar environment-friendly reduz custos, criam novos negócios e geram fontes de renda adicionais a partir de produtos melhores. Abdelkafi e Täuscher (2016) chegam a discutir o termo proposta de valor ambiental, em que o foco não é o impacto ambiental causado pela empresa, mas sim como integrá-lo em seu MN.

A inovação aliada ao MN traz uma nova perspectiva, o Business Model Innovation (MNI). Para Baden-Fuller e Haefliger (2013), o MNI considera, ao invés de produtos e processos como pontos de inovação. Do ponto de vista empreendedor o MNI vem como ferramenta essencial

para interpretar o dinâmico mercado. É na oportunidade que o empreendedor tem o ambiente em que pode agir, Short et al. (2010, p.40) afirmou que “sem uma oportunidade, não há empreendedorismo”. O MN age como forma de se explorar a oportunidade ao ilustrar “como as peças de um negócio estão ligadas” (MAGRETTA, 2002).

Na análise sistemática da literatura (RSL) foram encontrados 82 artigos nos últimos 10 anos. Lembrando que as combinações de palavras-chave usadas foram:

- Modelo de negócios + ensino superior
- Modelo de Negócios + universidade
- Modelo de Negócios + educação empreendedora

Os resultados indicaram que:

1. Aspecto 1 - Existem 27 artigos sobre MN e ensino superior.
2. Aspecto 2 - Existem 77 artigos sobre MN e universidade.
3. Aspecto 3 - Existem 6 artigos sobre MN e educação empreendedora.
4. Aspecto 4 - Journal of Cleaner Production é a única revista que tem 9 artigos. A segunda revista é Procedia - Social and Behavioral Sciences que publicaram 7 artigos.
5. Aspecto 5 - Apenas um autor publicou 2 ou mais artigos.
6. Aspecto 6 - As palavras-chaves que mais apareceram, além das que foram pesquisadas, foram: modelo de negócios inovador, MOOC, inovação aberta, spin-off da universidade, backcasting, aprendizagem combinada, excelência educacional, educação global, eficiência no uso de recursos, setor de serviços, start-up, sustentabilidade, modelo de negócios sustentável, desenvolvimento sustentável e transferência de tecnologia.

8. IMPLICAÇÕES PRÁTICAS

A incipiente quantidade de artigos acadêmicos revela um *gap* entre os campos de estudos mencionados anteriormente e abrem diversas questões. Além disso, os principais resultados obtidos na pesquisa contribuem para ampliar a compreensão e o entendimento entre MN, educação empreendedora, educação superior e universidade.

Tais resultados podem ser utilizados de formas práticas, mas para começar serão destacadas apenas três formas. O primeiro é a inserção do MN e empreendedorismo nas disciplinas dos cursos de engenharia. Mostrando uma atenção das engenharias às tendências das grandes empresas.

No segundo é focado na capacitação dos professores e coordenadores em cursos que os permitam utilizar o MN no âmbito do tema do empreendedorismo. Além de também possibilitar a abordagem dos significados e noções das principais conexões e interfaces identificadas.

No terceiro os docentes poderão ministrar palestras aos acadêmicos sobre MN e empreendedorismo. De forma que o tema se torne mais acessível e contribuir para o desenvolvimento acadêmico dos temas.

No Brasil, as novas diretrizes curriculares de engenharia, aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação do Brasil em janeiro de 2019, enfatizam que os alunos de engenharia

devem ter diversas características, entre elas:

- a) aplicar conceitos de gestão para planejar, supervisionar, desenvolver e coordenar projetos de inovação em engenharia;
- b) conceber e desenvolver novas estruturas empresariais e soluções de inovação para as organizações;
- c) preparar-se para liderar o projeto empresarial em todos os aspectos da produção, finanças, pessoa e mercado.

Essas três características que delineiam o novo perfil de engenharia apresentado acima podem ser desenvolvidas com base no MN. Os achados da pesquisa podem contribuir para a inserção do MN nos cursos de graduação em engenharia no Brasil.

9. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O MN vem cada vez mais se consolidando como campo de estudos e pesquisas. A análise e a revisão da literatura apresentados nesse artigo mostram que o MN tem despertado cada vez mais o interesse de estudiosos e profissionais, como ilustrado pelo crescimento anual do número de artigos acadêmicos.

Para o MN e empreendedorismo foram identificados três potenciais possibilidades de interfaces por meio da inovação, sustentabilidade e oportunidade. Por um outro lado a falta de compreensão sobre as relações MN e o ensino superior, a universidade e a educação empreendedora abrem uma lacuna na literatura acadêmica. De acordo com a revisão da literatura demonstram que existem ligações entre MN e o ensino superior, a universidade e a educação empreendedora. Torna-se, então, imprescindível abrir uma arena de discussão, reflexiva e correntes de pesquisa que tragam o tema do empreendedorismo para as salas de aula.

Como próxima etapa para o futuro podemos destacar duas principais abordagens. A primeira é iniciar investigações e estudos de cada um dos aspectos e conexões identificados na

literatura, com o objetivo de desenvolver ferramentas, taxonomias e modelos. E a segunda é a de começar a trazer o MN e o empreendedorismo para as grades curriculares dos cursos, principalmente os das engenharias.

REFERÊNCIAS

PERIC, Marko; DURKIN, Jelena; VITEZIC, Vanja. *The constructs of a business model redefined: A half-century journey*. **Sage Open**, v. 7, n. 3, p. 2158244017733516, 2017.

FIELT, Erwin. *Conceptualising business models: Definitions, frameworks and classifications*. **Journal of Business Models**, v. 1, n. 1, p. 85-105, 2014.

WAHYONO, Wahyono. *Business model innovation: a review and research Agenda*. **Journal of Indian Business Research**, 2018.

RITTER, Thomas; LETTL, Christopher. *The wider implications of business-model research*. **Long Range Planning**, v. 51, n. 1, p. 1-8, 2018.

FOSS, Nicolai J.; SAEBI, Tina. *Fifteen years of research on business model innovation: How far have we come, and where should we go?*. **Journal of Management**, v. 43, n. 1, p. 200-227, 2017.

- MAUCUER, Raphaël; RENAUD, Alexandre. *Business model research: A bibliometric analysis of origins and trends*. **M@n@gement**, v. 22, n. 2, p. 176-215, 2019.
- ZOTT, Christoph; AMIT, Raphael. *Business model design: an activity system perspective*. **Long range planning**, v. 43, n. 2-3, p. 216-226, 2010.
- STEINHÖFEL, Erik; HUSSINKI, Henri; BORNEMANN, Manfred. *Evaluation of Business Models– Preliminary Results of a Systematic Literature Review*.
- WIRTZ, Bernd; DAISER, Peter. *Business model innovation processes: A systematic literature review*. **Journal of Business Models**, v. 6, n. 1, p. 40-58, 2018.
- BOOTH, Andrew; SUTTON, Anthea; PAPAIOANNOU, Diana. **Systematic approaches to a successful literature review**. Sage, 2016.
- AFUAH, A., TUCCI, C.L. *Internet Business Models and Strategies: text and cases*. McGraw-Hill, New York, 2001.
- BADEN-FULLER, C., & MORGAN, M. S. *Business Models as Models*. *Long Range Planning*, 43(2-3), 156–171, 2010.
- BADEN-FULLER, C. and Mangematin, V. *Business models: A challenging agenda*. *Strategic Organization*, 11, 418- 427, 2013.
- BAUMGARTNER, R.J., EBNER, D. *Corporate sustainability strategies: sustainability profiles and maturity levels*. *Sustain. Dev.* 18 (2), 76e89, 2010.
- BCG. *Business Model Innovation: When the Game Gets Tough, Change the Game*. *BCG Perspectives*, (December), 2009.
- BOONS, F., & LUDEKE-FREUND, F. (2013). *Business models for sustainable innovation: State-of-the-art and steps towards a research agenda*. *Journal of Cleaner Production*, 45, 9-19. doi:10.1016/j.jclepro.2012.07.007
- CASSON, M.C. *An entrepreneurial theory of the firm*. In: Foss, N.J., Mahnke, V. (Eds.), *Competence, Governance and Entrepreneurship: Advances in Economic Strategy Research*. Oxford University Press, pp. 116–145, 2000.
- CHESBROUGH, H. W. (2010). *Business model innovation: opportunities and barriers*. *Long Range Planning*, 43(2/3), 354–363. 13
- COHEN, B. & WINN, M.I. *Market imperfections, opportunity and sustainable entrepreneurship*. *Journal of Business Venturing*, 22(1), 29–49, 2007.
- DEMIL, B., & LECOCQ, X. (2010). *Business model evolution: In search of dynamic consistency*. *Long Range Planning*, 43, 227- 246. doi:10.1016/j.lrp.2010.02.004
- DOWNING, S. *The social construction of entrepreneurship: Narrative and dramatic processes in the coproduction of organizations and identities*. *Entrepreneurship Theory and Practice*, 29(2), 185–204, 2005.
- European Commission, 2017. *Social Enterprises*. disponível em: http://ec.europa.eu/growth/sectors/social-economy/enterprises_en. (Acessado em 30 de Março de 2017). às 10:15.
- FRANKE, N., Gruber, M., Harhoff, D., & Henkel, J. *Venture capitalists' evaluations of start-up teams: Trade-offs, knock-out criteria, and the impact of VC experience*.